

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УЧАЩИХСЯ В
СРЕДНЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Калмуратова. Х. Р.

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Каракалпакского
государственного университета

Худайбердиева Камила Чашем кызы

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

факультет «Искусствоведения»

кафедра «Педагогики и психологии» 4 V группы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608326>

Аннотация. В статье указаны влияние интерактивных методов обучения на учащихся в среднеобразовательных школах. Также уделено внимание что данным методом можно убрать барьеры между учителем и учеником.

Ключевые слова: пассивный, активный, интерактивный, обучение, усвоение знания, тренинг.

INFLUENCE OF INTERACTIVE TEACHING METHOD ON STUDENTS IN
SECONDARY SCHOOLS

Abstract. The article indicates the influence of interactive teaching methods on students in secondary schools. Attention is also paid to the fact that this method can remove barriers between teacher and student.

Key words: passive, active, interactive, learning, knowledge acquisition, training.

Каким же должен быть современный урок? Современный урок должен быть творческим способствовать самореализации школьников востребованности их творческого потенциала на современном уроке действия учителя должны занимать только 10% всего времени все оставшиеся 90%. Учитель должен только направлять учащихся. «Если мы будем учить сегодня так как учили вчера мы украдем у детей завтра». Джон Дьюи.

Существует три метода обучения: пассивный, активный и интерактивный. Пассивный метод предполагает участие одного действующего лица — учителя, который контролирует ход урока, а учащиеся выступают в роли слушателей. При активном методе учителя учащиеся взаимодействуют друг с другом на протяжении всего урока. При интерактивном методе взаимодействие происходит не только между учителем и учениками, ну и между группами или отдельными учениками, по-другому этот метод называется

диалоговым обучением. Каким должно быть начало урока, оно нам, конечно же, тоже увлекательное, интригующее и запоминающееся. Основная задача – создать в классе благоприятную обстановку, побуждающую учащихся к предмету удерживать их внимание. Существует множество приемов, позволяющих начать занятие с финала и красиво. Эти приемы помогают активизировать работу на уроке и создать благоприятную среду для усвоения новых знаний.

Интерактивные методы обучения - это модель открытого обсуждения, где мы можем помочь детям и молодежи ясно мыслить, исследовать и анализировать реальность. Социальный тренинг как один из методов интерактивного обучения строится таким образом, что каждый участник "проживает" различные ситуации, определяя свои способности к лидерству, поддержке, творчеству, признанию заслуг другого, убеждению, умению отстаивать свои позиции, а также понимать и принимать другие - в открытом диалоге находить осознанный ответ на решение разнообразных проблем.[1]

Преимущества интерактивной формы работы:

- 1) это возможность получить практический опыт взаимодействия, применить полученные знания на практике;
- 2) в группе могут проявляться разные модели поведения, кто-то хорошо генерирует идеи, кто-то умеет тщательно контролировать все детали, кто-то будет поднять настроение шуткой, когда все устали;
- 3) в группе вы можете почувствовать, что вы не одиноки в своих мыслях, найти единомышленников;
- 4) возможность получить поддержку от участников группы;
- 5) возможность узнать мнение других участников о себе и в соответствии с этим скорректировать свое восприятие и собственное поведение.

К интерактивным методам относятся: лекция, дискуссия, «мозговой штурм», обучающие игры, кейс-метод, тренинги, дистанционное обучение, метод проектов, внеаудиторные методы, творческие задания, тестирования, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеofilьмов, использование общественных ресурсов и т.д.[2]

Важно также отметить, что интерактивное обучение основано на психологии человеческих отношений и взаимодействий, то есть оно повышает мотивацию учащихся, дает им возможность проявить активность, получить новый опыт, учит нестандартно мыслить, обосновывать свою точку зрения, учитывать мнение других и быть толерантными

REFERENCES

1. Кибирев А.А., Веревкина Т.А. Интерактивные методы обучения: теория и практика: Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, слушателей учреждений дополнительного педагогического образования. - Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2003. - с. 117.
2. Кириллова А.И. Интерактивные методы обучения // Психология, социология и педагогика. 2014. № 4 URL: <https://psychology.snauka.ru/2014/04/2941> (дата обращения: 27.10.2023).
3. Калмуратова Х. Р. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 451-457.
4. Калмуратова Х. Р. РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА //Экономика и социум. – 2021. – №. 11-2 (90). – С. 12-16.
5. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
6. Калмуратова Х., Реймбаев Ы. 3. DEVELOPMENT OF SCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN ACCORDING TO THE MANAGEMENT SYSTEM //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 9. – С. 285-289.
7. Xurliyha H. et al. BENCHMARKING MODELI VOSITASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI BOSHQARUVINI O'RGANISH //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2024. – Т. 3. – №. 35. – С. 84-86.
8. Tajimuratova S. CONCEPT OF FURTHER DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 251-254.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

11. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
12. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
13. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
16. Yerjanova V. POLITICAL, SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATING STUDENTS ASSOCIATED WITH NATIONAL VALUES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 356-362.
17. Ержанова В. К. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ–КАК СРЕДСТВА ДУХОВНОГО ОБОГЩЕНИЯ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 666-671.
18. Ержанова В. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНТЕГРАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИИ У УЧАЩИХСЯ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 296-299.
19. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
20. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
21. Turumbetova Z. PROBLEM OF PERIODIZATION IN DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 323-330.
22. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022.

- T. 8. – №. 6. – C. 26-29. 12. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – T. 1. – №. 1. – C. 82-87.
23. 13. Turumbetova Z. Y., Srimbetova S. E. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 942-945.
24. Turumbetova Z. Y., Tolibayeva Z. B. PROBLEMS OF CHOOSING A PROFESSION IN ADOLESCENCE //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 938-941.
25. Turumbetova , Z., & Srimbetova, S. (2023). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT ON CHILDREN'S BEHAVIOR. Modern Science and Research, 2(10), 942–945.
26. Turumbetova Z. Y., Ismailova X. X. AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 934-937.
27. Turumbetova Z. Y., Kaljanova U. M. MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 862866.
28. Turumbetova Z. Y., Xudaybergenova S. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИГРЫ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 178-182.
29. Турумбетова З. Ю., Олжабаева Д. А. Психологические Особенности Ребенка Дошкольного Возраста //International Journal of Formal Education. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 121-126.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH